

La sustancia (2024) de Coralie Fargeat desde la perspectiva de Rosi Braidotti y los Body Studies

Marion Ramírez Torres¹

Resumen

La película *La sustancia* (2024), dirigida por Coralie Fargeat, constituye una propuesta cinematográfica que explora la obsesión contemporánea por la belleza, la juventud y la normatividad corporal. A través de la historia de Elisabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, se despliega una crítica a la industria cosmética y a la medicalización del cuerpo femenino. Este ensayo analiza la obra desde la perspectiva de Rosi Braidotti y los *Body Studies*, destacando cómo el grotesco, lo abyecto y la monstruosidad funcionan como metáforas críticas frente a los discursos hegemónicos de belleza y poder. Se argumenta que la película visibiliza la exclusión de la vejez y la mercantilización del cuerpo, al tiempo que abre la posibilidad de pensar en cuerpos múltiples, híbridos y resistentes.

Palabras clave: Belleza, cuerpo, grotesco,

Abstract

Coralie Fargeat's *The Substance* (2024) offers a powerful cinematic exploration of contemporary obsessions with beauty, youth, and bodily normativity. Through the story of Elisabeth Sparkle, portrayed by Demi Moore, the film critiques the cosmetic industry and the medicalization of the female body. This essay analyzes the film through Rosi Braidotti's materialist theory of becoming and the framework of Body Studies, emphasizing how the grotesque, the abject, and monstrosity function as critical metaphors against hegemonic discourses of beauty and power. The analysis highlights the exclusion of aging, the commodification of the body, and the biopolitical mechanisms that discipline desire and identity. Ultimately, *The Substance* reveals the fragility of aesthetic ideals and opens the possibility of imagining multiple, hybrid, and resistant bodies.

Key words: *Beauty, Body, Grotesque.*

¹ Maestra en Antropología, El Colegio de Morelos, México
Licenciada en Nutrición, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México
Diplomada en Estudios del Cuerpo, Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades-Conacyt 2019, México.

Introducción

De cara a lo grotesco, Coralie Fargeat presenta en 2024 *La sustancia*, una película que enfrenta interrogantes profundos sobre temas como la belleza, la vejez, el cuerpo, la ciencia, la identidad y lo abyecto. Protagonizada por Demi Moore, ícono sexual de los años noventa, la obra nos sumerge en la historia de Elisabeth Sparkle, una veterana de la pantalla grande que, tras años de trabajo en un programa televisivo de *aerobics*, es despedida para ser reemplazada por una mujer más joven. La narrativa expone la nostalgia, el abatimiento y la invisibilidad social que acompañan a la vejez femenina en una industria que privilegia la juventud.

El hallazgo de una sustancia que promete rejuvenecerla desencadena una metamorfosis grotesca, donde el cuerpo se convierte en campo de experimentación y resistencia. Este ensayo propone una lectura crítica de la película desde la teoría materialista del devenir de Rosi Braidotti (2002) y los aportes de los *Body Studies*, situando la obra en el marco de la biopolítica contemporánea y la medicalización del cuerpo.

El cuerpo grotesco como resistencia

El grotesco, según Bajtín (1987), desestabiliza la normatividad al mostrar un cuerpo abierto, en constante transformación, que desafía los límites de lo aceptable y lo bello. En su análisis de la cultura popular medieval, Bajtín subraya que el grotesco no es únicamente deformidad, sino también vitalidad, exceso y renovación. Esta concepción resulta clave para comprender *La sustancia* (2024), donde el cuerpo de Elisabeth Sparkle se desdobra en una versión joven y otra envejecida, ambas en tensión permanente. La metamorfosis encarna la noción de devenir propuesta por Braidotti (2002), quien sostiene que el cuerpo nunca es fijo ni estable, sino atravesado por fuerzas externas, sociales y culturales que lo moldean y lo reconfiguran.

La escena en la que la protagonista “alumbra” una versión rejuvenecida de sí misma constituye un momento central de la narrativa. Este nacimiento grotesco remite tanto al mito judeocristiano de Eva surgida de la costilla de Adán como a la idea de los hijos como extensiones corporales de sus progenitores. Sin embargo, más allá de estas resonancias simbólicas, lo fundamental es la crítica a la industria de la belleza y a la violencia que implica la búsqueda de la juventud eterna. El grotesco aquí funciona como metáfora de resistencia:

al mostrar un cuerpo que se desborda y se multiplica, la película denuncia la imposibilidad de sostener los ideales normativos de belleza.

Además, el grotesco en *La sustancia* se vincula con la noción de lo abyecto desarrollada por Kristeva (1988), en tanto que el cuerpo escindido y monstruoso de Elisabeth desestabiliza la identidad y el orden social. Lo grotesco no solo provoca repulsión, sino que también revela los límites de la normatividad estética y abre un espacio para pensar otras formas de encarnación. En este sentido, la película se inscribe en una tradición del cine contemporáneo que utiliza el horror corporal como crítica política, junto a obras como *Raw* (2016) de Julia Ducournau o *The Babadook* (2014) de Jennifer Kent, donde el cuerpo femenino se convierte en escenario de tensiones sociales y culturales.

El grotesco, por tanto, no debe entenderse únicamente como deformidad o monstruosidad, sino como un dispositivo crítico que expone la fragilidad de los cánones estéticos. En palabras de Braidotti (2002), “la normatividad morfológica opera en las ideas establecidas de la normalidad como encarnación blanca antropocéntrica y estándar” (p. 45). La película de Fargeat materializa esta afirmación al mostrar cómo el cuerpo femenino, sometido a la presión de rejuvenecer, se convierte en un campo de batalla entre la normatividad y la resistencia. La violencia de la sustancia, que promete juventud, pero produce monstruosidad, es la metáfora más clara de la imposibilidad de alcanzar la belleza eterna sin consecuencias devastadoras.

Así, el grotesco en *La sustancia* funciona como resistencia frente a los discursos hegemónicos de belleza. Al mostrar un cuerpo abierto, múltiple y en devenir, la película cuestiona la obsesión contemporánea por la juventud y la perfección, y propone una reflexión crítica sobre la medicalización del cuerpo femenino y la mercantilización de la apariencia.

Body Studies: disciplina, biopolítica y deseo

Los *Body Studies* o estudios del cuerpo, constituyen un campo interdisciplinario que analiza cómo el cuerpo es moldeado por discursos médicos, tecnológicos, culturales y políticos. Según Muñiz (2015), el cuerpo no es una entidad natural y fija, sino un espacio de inscripción donde se proyectan las normas sociales y las expectativas colectivas. En este sentido, el

cuerpo se convierte en un terreno de disputa, atravesado por prácticas de disciplinamiento que buscan normalizarlo y hacerlo funcional dentro de un orden social determinado.

Elisabeth Sparkle ejemplifica un cuerpo disciplinado en dos momentos clave: primero, por la industria del espectáculo, que la convierte en objeto de deseo y consumo durante su juventud; y posteriormente, por la medicina cosmética, que le ofrece la posibilidad de recuperar su vigencia social mediante la sustancia. Este tránsito evidencia cómo el cuerpo femenino es constantemente regulado y sometido a tecnologías de control que van desde la representación mediática hasta la intervención médica.

La sustancia funciona como metáfora de la biopolítica foucaultiana, en la que el cuerpo se convierte en objeto de control y normalización. Foucault (1976) describe la biopolítica como el conjunto de estrategias mediante las cuales el poder regula la vida, administrando la salud, la sexualidad y la reproducción. En la película, la sustancia no solo promete juventud, sino también productividad y atractivo, lo que refleja la lógica neoliberal de maximizar el rendimiento del cuerpo. El cuerpo de Elisabeth se transforma en un laboratorio viviente donde se experimenta la tensión entre el deseo individual y las exigencias sociales.

El deseo de rejuvenecer no es únicamente personal, sino socialmente inducido. Butler (1990) señala que la performatividad del cuerpo está siempre en relación con la norma, lo que significa que las prácticas corporales no son espontáneas, sino repeticiones de modelos culturales que definen lo que es aceptable y deseable. En este caso, la protagonista internaliza la mirada del otro, lo que la lleva a disciplinar su cuerpo mediante prácticas agresivas que reflejan la medicalización contemporánea. La sustancia, más que un recurso de libertad se convierte en un dispositivo de control que reproduce la normatividad estética y la subordinación del cuerpo femenino.

De esta forma, los *Body Studies* permiten comprender *La sustancia* como una crítica a la medicalización y a la biopolítica del cuerpo. La película muestra cómo el deseo de rejuvenecer está atravesado por discursos sociales que disciplinan y controlan la corporalidad, y cómo la performatividad del cuerpo femenino se convierte en un campo de tensión entre la norma y la resistencia.

La monstruosidad y lo abyecto

Kristeva (1988) define lo abyecto como aquello que desestabiliza la identidad y el orden, aquello que se sitúa en los márgenes de lo aceptable y que provoca repulsión precisamente porque amenaza la estabilidad de las categorías sociales y culturales. Lo abyecto no es simplemente lo sucio o lo desagradable, sino lo que pone en crisis la frontera entre el yo y el otro, entre lo humano y lo inhumano, entre lo normal y lo monstruoso. En *La sustancia* (2024), el monstruo final que emerge del cuerpo de Elisabeth Sparkle es la materialización de lo abyecto: un cuerpo que ya no puede ser integrado en la norma, que desborda los límites de la identidad y que se convierte en un recordatorio de la fragilidad de los cánones estéticos.

Para Braidotti (2002), la monstruosidad revela los límites de la normatividad y abre espacio para pensar otras formas de encarnación. El monstruo, lejos de ser únicamente una figura de horror, es también una figura política que expone la violencia de los sistemas de normalización. La monstruosidad, en este sentido, no es un accidente, sino el resultado de la presión cultural por disciplinar el cuerpo y ajustarlo a un canon imposible. En la película, el abuso de la sustancia conduce a un cuerpo repugnante, metáfora de los excesos de la cirugía plástica, los esteroides y las prácticas extremas de modificación corporal que buscan alcanzar un ideal de belleza inalcanzable.

Lo monstruoso, lejos de ser solo horror, se convierte en crítica política y en posibilidad de resistencia frente a los cánones estéticos. La repulsión que provoca el cuerpo deformado de Elisabeth es también una denuncia de la violencia que implica la medicalización del cuerpo femenino. En este sentido, la película se inscribe en una tradición del cine de horror corporal que utiliza la monstruosidad como herramienta crítica, junto a obras como *Raw* (2016) de Julia Ducournau o *Teeth* (2007) de Mitchell Lichtenstein, donde el cuerpo femenino se convierte en escenario de tensiones sociales y culturales.

Además, lo abyecto en *La sustancia* puede leerse como metáfora de la exclusión social. Kristeva (1988) señala que lo abyecto es aquello que la sociedad expulsa para mantener su orden, pero que nunca desaparece del todo, pues regresa como amenaza constante. El cuerpo monstruoso de Elisabeth es precisamente ese retorno de lo reprimido: la vejez, la diferencia, la imperfección que la industria cultural intenta borrar, pero que reaparece de manera grotesca

y desestabilizadora. La monstruosidad, entonces, no es solo un fracaso de la sustancia, sino la manifestación de lo que la norma intenta ocultar.

Finalmente, la monstruosidad abre la posibilidad de pensar en cuerpos múltiples, híbridos y resistentes. Braidotti (2002) propone que el devenir monstruoso puede ser leído como una forma de resistencia frente a la normatividad, una manera de imaginar encarnaciones que no se ajusten al canon antropocéntrico y blanco. En este sentido, el monstruo de *La sustancia* no es únicamente un cuerpo repulsivo, sino también un cuerpo político que cuestiona la obsesión contemporánea por la belleza eterna y que invita a reflexionar sobre la diversidad corporal como forma de emancipación.

La vejez y la invisibilidad social

El filme denuncia de manera explícita la exclusión de la vejez en la cultura visual contemporánea, una exclusión que se manifiesta tanto en la industria cinematográfica como en otros espacios de representación mediática. Elisabeth Sparkle es desechada por la industria del entretenimiento, lo que refleja el “ageism” descrito por Gullette (2004), entendido como la discriminación sistemática hacia las personas mayores, que las invisibiliza y las margina de los espacios de prestigio social. La protagonista, pese a haber sido un ícono de belleza y deseo en décadas anteriores, es reemplazada por una figura más joven, lo que evidencia cómo la edad se convierte en un criterio de exclusión en una cultura que privilegia la juventud como valor supremo.

La sustancia promete borrar la vejez, pero lo que produce es un cuerpo escindido, incapaz de sostener la ilusión de eternidad. Este desdoblamiento corporal simboliza la imposibilidad de eliminar la diferencia que la edad representa, y muestra cómo los intentos de borrar la vejez terminan generando monstruosidad y fragmentación. La ilusión de juventud eterna se revela como un artificio violento que niega la experiencia vital y la memoria encarnada en el cuerpo envejecido.

La normatividad morfológica, como señala Braidotti (2002), no admite la diferencia y sitúa la vejez en el lado de la monstruosidad. En su teoría materialista del devenir, Braidotti subraya que los cuerpos que no se ajustan al canon (ya sea por edad, discapacidad o diversidad morfológica) son patologizados y expulsados de la categoría de lo normal. En *La*

sustancia, la vejez es representada como un estado liminal, un umbral que la industria cultural no tolera y que busca suprimir mediante la medicalización y la cosmética.

La película visibiliza esta exclusión y la convierte en crítica a la homogeneización cultural propia de las sociedades capitalistas. En un contexto neoliberal, la juventud y la belleza se convierten en mercancías, mientras que la vejez es desechada como improductiva. Gullette (2004) advierte que este proceso no solo afecta a las representaciones culturales, sino también a las políticas públicas y a la vida cotidiana, donde las personas mayores son relegadas a la invisibilidad. *La sustancia* dramatiza esta dinámica al mostrar cómo la protagonista, al intentar borrar su edad, termina atrapada en un ciclo de violencia corporal que la conduce a la monstruosidad.

Con ello, la obra de Fargeat expone la tensión entre la vejez y la normatividad estética, mostrando que la exclusión de los cuerpos envejecidos no es un fenómeno aislado, sino parte de una lógica cultural más amplia que busca homogeneizar la apariencia y controlar la diferencia. La crítica que emerge de la película invita a repensar la vejez no como un déficit, sino como una forma legítima de encarnación que desafía los cánones hegemónicos de belleza y abre la posibilidad de imaginar cuerpos diversos y resistentes.

Belleza, poder y capitalismo

Hakim (2005) define el capital erótico como la combinación de atractivo físico y social que puede convertirse en recurso económico. Este concepto incluye no solo la belleza facial y corporal, sino también la salud, el estilo de vestir y las habilidades sociales que permiten agradar y persuadir a los demás. En sociedades contemporáneas, dicho capital se convierte en un recurso estratégico que puede abrir puertas laborales, sociales y afectivas, especialmente para las mujeres, quienes históricamente han sido situadas en el centro de las expectativas estéticas.

En *La sustancia* (2024), la belleza se presenta como mercancía dentro de la lógica neoliberal, donde la juventud y la apariencia física se convierten en bienes de consumo. La cirugía plástica y la cosmética funcionan como industrias multimillonarias que explotan principalmente el cuerpo femenino, ofreciendo la promesa de rejuvenecimiento y perfección a cambio de dolor, riesgo y altos costos económicos. Esta mercantilización del cuerpo

conecta con lo que Braidotti (2002) denomina normatividad morfológica: la imposición de un canon estético que privilegia la encarnación blanca, joven y funcional, mientras patologiza y excluye otras formas de corporalidad.

La película satiriza esta dinámica mostrando cómo la obsesión por la belleza eterna es una forma de control social. Elisabeth Sparkle, al someterse a la sustancia, encarna la presión cultural de mantenerse vigente en un sistema que valora más la apariencia que la experiencia o el talento. El cuerpo femenino se convierte en campo privilegiado de explotación, donde la industria cosmética y médica capitaliza las inseguridades y deseos de las mujeres. Este proceso refleja lo que Muñiz (2015) describe como prácticas corporales de búsqueda de belleza, en las que las mujeres están dispuestas a pagar el precio del dolor y el riesgo con tal de recuperar su vigencia social.

La crítica feminista a la medicalización del cuerpo señala que la obsesión por la belleza no es un fenómeno individual, sino una construcción social que disciplina y controla a las mujeres. Butler (1990) advierte que la performatividad del cuerpo está siempre en relación con normas sociales que definen lo deseable y lo aceptable. En este sentido, la película muestra cómo la protagonista internaliza la mirada del otro y se somete a prácticas agresivas para cumplir con un canon imposible.

Podemos decir que, *La sustancia* expone la relación entre belleza, poder y capitalismo como un entramado de explotación y control. La mercantilización del cuerpo femenino no solo genera beneficios económicos para las industrias cosméticas y médicas, sino que también reproduce estructuras de poder que subordinan a las mujeres a la lógica del deseo masculino y a la normatividad estética. La sátira de Fargeat revela la violencia implícita en esta dinámica y abre la posibilidad de pensar la belleza no como mercancía, sino como campo de resistencia frente a los discursos hegemónicos.

Conclusiones

La sustancia es más que un relato de horror corporal: es una crítica a la normatividad estética, a la exclusión de la vejez y a la mercantilización del cuerpo. Desde Braidotti, la película puede leerse como metáfora del devenir monstruoso, que revela la fragilidad de los ideales de belleza y abre la posibilidad de pensar cuerpos múltiples, híbridos y resistentes.

Los Body Studies permiten situar la obra en un marco más amplio: el cuerpo como construcción social, disciplinado por discursos médicos y culturales, pero también como espacio de resistencia. En última instancia, la película recuerda que la obsesión por la belleza eterna es una forma de control social, y que lo grotesco y lo abyecto pueden ser herramientas críticas para desestabilizar ese poder.

Referencias:

Bajtín, M. (1987). *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento*. Madrid: Alianza Editorial.

Braidotti, R. (2002). *Metamorfosis: Hacia una teoría materialista del devenir*. Madrid: Akal.

Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Nueva York: Routledge.

Foucault, M. (1976). *Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber*. México: Siglo XXI Editores.

Gullette, M. (2004). *Aged by Culture*. Chicago: University of Chicago Press.

Hakim, C. (2005). *Capital erótico: El poder de fascinar a los demás*. Barcelona: Paidós.

Kristeva, J. (1988). *Powers of Horror: An Essay on Abjection*. Nueva York: Columbia University Press.

Muñiz, E. (2015). *Prácticas corporales en la búsqueda de la belleza*. Ciudad de México: La Cifra Editorial.